

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

***PRÁCTICAS SOCIALES Y PENSAMIENTO
TRANSFORMADOR: CONSIDERACIONES
EPISTÉMICAS Y ÉTICO-POLÍTICAS
ACTUALES***

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº 101
2022 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°101, 2022-2, (May-Ago) pp. 59 - 72

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Investigación cualitativa: una mirada a su validación desde la
perspectiva de los métodos de triangulación**

*Qualitative Research: a Look at its Validation from the Perspective of
Triangulation Methods*

Flor Fanny Santa Cruz Terán

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – Trujillo - Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4032-9620>

f.santacruz@uct.edu.pe

Ena Cecilia Obando Peralta

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – Trujillo - Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5734-6764>

e.obando@uct.edu.pe

Graciela Esther Reyes Pastor

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – Trujillo - Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8206-1717>

g.reyes@uct.edu.pe

Susan Cristy Rodríguez-Balcázar

Universidad Privada del Norte – Trujillo - Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3649-7496>

cristy.rodriguez@upn.pe

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6663103>

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar los fundamentos teóricos de los métodos de triangulación como herramientas de validación de la investigación cualitativa a través de la convergencia epistémica del hecho social investigado. Se describen los diferentes tipos de triangulación según criterios de Denzin (1970), Hernández, Fernández y Baptista (2017), Alzas y Casas (2017), Benavides y Gómez (2019) & Forni y De Grande (2020). Se utilizó la valoración crítica del análisis documental como metodología para confrontar las diferentes posturas. El método estudiado intenta desde la perspectiva de diversas estrategias diferenciadas, contrarrestar la subjetividad, sesgos y desviaciones en las que pudiese incurrir la investigación cualitativa, emergiendo como alternativa de convergencia para validar datos, fenómenos, teorías y metodologías. Esta herramienta permite a la investigación cualitativa aproximarse a la realidad social del objeto de estudio, aunque en ocasiones la convierte en enfoque de carácter mixto, que a su vez, sirve de complementariedad multimétodo para generar precisión y confiabilidad.

Palabras clave: Investigación cualitativa; triangulación; validación; complementariedad.

Recibido 03-01-2022 – Aceptado 24-04-2022

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Abstract

The objective of this article is to present the theoretical fundamentals of triangulation methods as validation tools for qualitative research through epistemic convergence during the social event. The different types of triangulation are described according to the criteria of Denzin (1970), Hernandez, Fernandez and Batista (2017), Alzas and Casas (2017), Benavides and Gomez (2019) & Forni and De Grande (2020). The critical assessment of the documentary analysis was used as a methodology to confront the different positions. The studied method tries, from the perspective of different differentiated strategies, to counteract the subjectivity, biases and deviations that qualitative research could incur, emerging as an alternative of convergence to validate data, phenomena, theories and methodologies. This tool allows us to approach the social reality of the fact under investigation, although it sometimes turns it into a mixed-type investigation, but which, in turn, serves as a multi-method complementarity, which generates precision and reliability.

Keywords: Qualitative research; triangulation; validation; complementarity

Introducción

La triangulación como estrategia metodológica se ha empleado en investigaciones desde mediados del siglo pasado, sin embargo, no fue hasta los años 70 que toma verdadera sistematicidad, a partir de ese entonces, es que Denzin¹ asume una postura estructurada desde la visión teórica- conceptual de los métodos de triangulación, que sentarán las bases para este extraordinario enfoque multimétodo que sirve de soporte tanto a la investigación cuantitativa como a la cualitativa. En la última década ha tenido un uso más recurrente en investigaciones que debaten la realidad social, recientemente el método ha sido estudiado en lengua castellana, por Hernández, Fernández y Batista², Alzas y Casas³, Benavides y Gómez⁴, Forni y De Grande⁵, quienes han brindado valiosa información para su aplicación, por ello, son objetos de confrontación en este estudio, para ello, se hace un recorrido por los fundamentos de la investigación, haciendo énfasis en el enfoque cualitativo, se discretiza y caracterizan los métodos usados en triangulación como: de datos, investigador, teorías y metodologías.

¹ Cfr. DENZIN, N. K. (1970). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 1era Ed. New Jersey: Transaction Publishers. <https://www.routledge.com/The-Research-Act-A-Theoretical-Introduction-to-Sociological-Methods/Denzin/p/book/9780202362489>

² Cfr. HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ-COLLADO, C. & BAPTISTA-LUCIO, M. (2017). *Metodología de la Investigación*. Sexta ed., McGraw-Hill / Interamericana editores, S.A. Pp. 601, www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

³ Cfr. ALZAS, T. & CASAS, L. (2017). “La evolución del concepto de triangulación en la investigación social” *Revista Pesquisa Qualitativa*. São Paulo (SP), vol. 5(8): 395-418.

⁴ Cfr. BENAVIDES, M. & GÓMEZ, C. (2005). *Métodos en investigación cualitativa: triangulación*. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-74502005000100008&lng=en &tlng=es>

⁵ Cfr. FORNI, P., & DE GRANDE, P. (2020). “Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas”. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(1): 159-189

Debido a la subjetividad que caracteriza a la investigación con enfoque cualitativo – en todas sus dimensiones- esta requiere de acciones interpretativas por parte del investigador, el cual está sumergido en su propia realidad social, por tanto, propicia la ocurrencia de desviaciones y distorsiones en el proceso, produciéndose sesgo investigativo. Este paradigma se caracteriza por la acción de aplicar diferentes métodos para producir cruce dialéctico de toda la información y el proceso pertinente al objeto de estudio, Cisterna⁶, urge entonces, la necesidad de validar los estudios de este enfoque usando la triangulación como método. Por ello, una vez caracterizada la conceptualización y tipologías de la triangulación, el estudio procura como objetivo presentar los fundamentos teóricos de métodos de triangulación que sirvan de herramientas para la validación de la investigación cualitativa para observar convergencia epistémica en el hecho a investigar. El estudio asume una metodología de análisis teórico-documental proveniente de distintos autores, para luego realizar una confrontación que permita ejecutar una valoración crítica acerca de los procedimientos, ventajas y desventajas del método.

Fundamentos de la investigación

El proceso investigativo ha permitido que la sociedad en general haya logrado avances significativos con pasos firme hacia la estabilidad social, económica y organizacional, su continua y recurrente insistencia y persistencia científica, ha involucrado la búsqueda de soluciones a problemas que enfrenta la sociedad. La investigación es un acto que vincula procesos mentales en el individuo investigador, a su vez, desarrolla la capacidad intelectual y la experimental, a través de métodos ordenados y sistemáticos con el fin de descubrir, indagar, buscar, ampliar o desarrollar un tema o situación específica, en el ámbito científico o humanístico, por tanto, su campo de acción es el espectro socio-cultural. Investigar es escrudiñar y explorar los asuntos de interés particular, cuidando siempre que los resultados estén lo más próximo posible a la realidad social, para ello, utiliza métodos científicos que en la actualidad han sido certificados como procesos aplicables, tanto así que han sido estandarizados para brindar rigurosidad.

La evolución histórica de la investigación desde su perspectiva teórica-epistémica ha sido tan tratada y desarrollada, que la literatura ofrece exuberantes y frondosos puntos de vistas conceptuales, unos de mayor alcance, otros, tratando de simplificar para efecto de síntesis, al respecto, Hernández, Fernández y Baptista definen investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”⁷. Este campo de acción presenta objetivos diversos y variados, por ejemplo, encontrar la solución a situaciones problemáticas, o simplemente explorar y

⁶ Cfr. CISTERNA CABRERA, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*, Vol. 14 (1): 61-71. Pág. 61. Universidad del Bío Bío Chillán, Chile. <https://www.redalyc.org/pdf/299/29900107.pdf>

⁷ Cfr. HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ-COLLADO, C. & BAPTISTA-LUCIO, M. (2017). *Metodología de la Investigación*. Sexta ed., McGraw-Hill / Interamericana editores, S.A. Pág. 4, www.uca.ac.cr/wpcontent/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

determinar las causas de un evento de cualquier tipo, pudiendo ser negativo o que produzca impactos benéficos a la sociedad, también puede ser un objetivo, el desarrollo de equipos de tecnología, componentes o cualquier bien tangible para la industria, hogar o para los procesos en general, por otro lado, también existen investigaciones que procuran como objetivo localizar datos puntuales sobre un fenómeno natural o antropogénico con el fin de determinar sus causas.

Entre otros autores, Arias define la investigación científica como un “proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas, situaciones o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes”⁸, esta producción de nuevos conocimientos, está vinculada a la necesidad requerida puntualmente, es decir, el nuevo conocimiento generado es producto de ejecutar una acción sistemática, en la cual la sociedad necesita de esos atributos que fueron descubiertos. La producción de estos nuevos conocimientos marca la diferencia entre la investigación pura o aplicada, en el primer caso el conocimiento está dirigido a incrementar o aprobar los postulados teóricos de una ciencia, para el otro, el conocimiento tiene la tendencia de resolver una situación planteada produciendo bienestar social.

La investigación juega un papel importante en los centros de educación universitaria y centros de producción de conocimientos, debido a su fin social para promover y generar ciencia para el desarrollo personal de estudiantes y docentes, también para el desarrollo socio-cultural, económico y tecnológico de las naciones, por tanto, la investigación ofrece a las sociedades la vía para la creación científica y humanística. Es tan primordial la investigación en las instituciones universitarias y otros centros de estudios superiores, que la IESAL-UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, marcó un hito para la transformación de la educación en la región, por lo menos, para Latinoamérica y el Caribe, girando orientaciones sobre la función de la investigación en el proceso educativo de la educación superior como elemento relevante para la toma de decisiones curriculares. Al respecto, Nettleford en una de las conferencias asumió que la investigación debe ser el centro de la estructura curricular, postura que ha sido aprobada por las mayorías, indicó:

... “A través de la investigación, se pueden establecer las bases de un nuevo enfoque de la educación, con cambios en el currículo que podrían crear los cimientos para una sociedad caribeña más justa y humana. Igualmente, señala la gran necesidad de comprender la herencia del Caribe como base para el crecimiento económico y el desarrollo social”⁹

⁸ ARIAS, F. (2013). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. editorial episteme, sexta edición. ISBN: 980-07-8529-9, CARACAS. Pág. 22

⁹ NETTLEFORD, R. (1998). Las universidades: movilización del poder de la cultura. (Una visión desde el Caribe). *Educación superior y sociedad*. 9(2): 11-19. Pág. 12. <https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/21/21>

Esta posición multilateral que aprueban los organismos internacionales, reviste especial importancia, ya que son estas las entidades encargadas de dar orientación sobre la política educativa regional y global, constituyéndose en bases sólidas para la transformación de la educación, donde el epicentro es la investigación. Es necesario entonces, ir hacia un modelo de gestión del conocimiento, dejando claro las características, tipología y fines de la investigación, esta se caracteriza por, recoger información de diversas fuentes relacionadas con el tema investigado, donde la observación, la sistematicidad y la coherencia representan las bases metodológicas requeridas. También es necesario, que la investigación proponga una recolección de base informativa de carácter primaria y variada para asegurar la visión de diferentes posturas que garanticen el alcance del objeto de estudio.

Existen muchas tipologías de investigación, por cierto, bien descritas en la literatura vinculada al tema, una de las clasificaciones, fija una postura o criterio que va de acuerdo al nivel, diseño o propósito de la misma, el primero se refiere al grado de profundidad o nivel científico con que se aborda el objeto de investigación, puede ser: exploratoria, descriptiva o explicativa. Según el diseño –no debe confundirse con la elaboración y diseño del instrumento de consulta- se refiere a la estrategia para abordar y responder al problema planteado, esta puede ser documental, de campo y experimental¹⁰. La investigación según el propósito que persigue, se refiere a la intencionalidad del investigador para abordar el objeto de investigación, es decir, sus objetivos intrínsecos, para efecto de este estudio, la subdividiremos en investigación pura y aplicada.

Toda investigación es una acción indagatoria “*sensu latu*”, puesto que se quiere conocer elementos, datos o información desconocida sobre el objeto de estudio para obtener resultados que permitan generar conclusiones o aplicaciones de acuerdo al caso. Muchas investigaciones están caracterizadas por procesar datos o información bajo ciertos esquemas metodológicos, por ello, dependiendo de los mismos, se tienen dos tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa se inclina por una acepción enmarcada en la corriente del positivismo lógico, al someterse recurrentemente a métodos que usan hipótesis deductiva, este tipo de investigación se fortalece con datos numéricos puesto que su orientación “si o si” es hacia resultados concretos, García y Martínez¹¹. La investigación cualitativa asume una postura inductiva, estructuralista y subjetiva que trataremos con precisión en los siguientes apartes.

Investigación cualitativa

Aunque la génesis de la construcción del conocimiento es pluridiverso, algunos autores asumen que la investigación es la fuente primaria donde se genera el conocimiento –paradigma que cuenta con el soporte y apoyo mayoritario- basados en que, la investigación

¹⁰ Cfr. ARIAS, F. (2013). Op. Cit. Pág. 22.

¹¹ Cfr. GARCÍA, J & MARTÍNEZ, M. (1996). El debate investigación cualitativa frente a investigación cuantitativa. *Enfermería clínica*, 6(5): 211-217. Pág. 213. https://www.academia.edu/24398098/El_debate_investigaci%C3%B3n_cualitativa_frente_a_investigaci%C3%B3n_cuantitativa

en su largo recorrido histórico acumulado, ha desarrollado de manera acelerada la sociedad en los últimos 250 años –postrevolución industrial- hasta llegar actualmente a la globalización, tanto así que, al cabo mucho tiempo, durante los años 1960 y 1970, la corriente de influencia del positivismo determinó que el uso del método científico en educación, era la única vía para obtener conocimiento y mejorar la enseñanza; este enfoque solo asumía un solo tipo de investigación para lograr el rigor de calidad necesario para obtener conocimiento, la cuantitativa, Fernández y Postigo¹², esta aseveración deja a un lado al enfoque cualitativo, no obstante el debate generado entre ambas posturas, ha dado como resultado, que el paradigma cuantitativo está distante de ser la única opción. Como consecuencia por años, se repensó la idea de aplicación de los dos enfoques, ya que se demostró que la investigación cualitativa ofrece un verdadero campo de acción para la obtención del conocimiento científico. Para efectos y propósitos de esta investigación está superado el debate entre ambas posturas, estas solo representan la manera de elegir el método para abordar el problema a investigar.

El paradigma cualitativo es un método que utilizan primordialmente las ciencias sociales para seleccionar y recoger datos no estandarizados, se basa en la fenomenología o los hechos ocurridos u ocurriendo, para precisamente procesarlos de manera estricta y sistemática, tal como se muestran de manera natural y estos puedan ser entendidos fácilmente por el consumidor de la investigación¹³. De manera equivocada, muchos piensan que la investigación cualitativa es la antípoda de la investigación cuantitativa, más bien éstas, en muchas ocasiones, se complementan dependiendo del alcance y propósitos del estudio. La investigación cualitativa utiliza el muestreo, como elemento representativo del fenómeno o hecho a investigar, con el fin de procesarlo, lo inserta en un diseño y como resultado se tiene la comprensión del problema o el hecho social, demostrando de esta manera que este método genera conocimiento científico aplicado.

El ámbito de aplicación de la investigación cualitativa presenta una gran banda en el espectro indagatorio, pues las ciencias sociales, naturales, las artes, la salud, la gerencia, el mercado, las ciencias administrativas y otras, hacen uso frecuente de ella para empoderarse de la información obtenida de los resultados. Este paradigma investigativo requiere de cuidados, puesto que una de sus características es la subjetividad donde está inmersa, por tanto, existe la posibilidad de introducir dogmas o sesgos durante el proceso investigativo que pueden generar riesgos que distorsionan los resultados Balcázar, González, Gurrola &

¹² Cfr. FERNÁNDEZ, M., & POSTIGO-FUENTES, A. (2020). La situación de la investigación cualitativa en Educación: ¿Nueva Guerra de Paradigmas? *Márgenes: Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1): 45-68. Pág. 46. <https://doi.org/10.24310/mgnmar.viii.7396>

¹³ ... “Los investigadores cualitativos tienen como objetivo principal hacer comprensible los hechos. Tradicionalmente se ha creído que la investigación cualitativa es una contraparte de la investigación cuantitativa, cuando en realidad las dos se complementan, si el investigador puede establecer desde un principio de su investigación los objetivos de la misma” GUERRERO BEJARANO, M. A. (2016). La investigación cualitativa. *Revista de la Universidad Internacional del Ecuador*. Vol. 1, No.2 pp. 1-9. Pág. 2. DOI: <https://doi.org/10.33890/innova.v1.n2.2016.7>

Moysén¹⁴. Sin embargo, esta situación está en muchos casos superada, debido a que existen estrategias que se aplican en el enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, como el método de la triangulación, que es usado para encontrar patrones de convergencia para interpretar el resultado obtenido y así acercarse más a la realidad.

En opinión de Hernández, Fernández y Baptista¹⁵ la investigación cualitativa busca plantear el problema –al igual que otros enfoques- sin embargo, no sigue un proceso definido, no propone una teoría para confirmar durante el mismo proceso de tratamiento la información, en realidad examina el hecho investigativo para luego desarrollar sus teorías e ir caminando con el proceso, observando y comprobando en la medida que van saliendo los resultados, en otras palabras, este enfoque investigativo va de lo general a lo particular, aplicando métodos inductivos. Un ejemplo claro de esta aseveración, es, si la investigación requiere de instrumentos como entrevistas, éstas se ejecutan, se analizan, procesa la información obtenida y saca conclusiones a través del ejercicio interpretativo. Por ello, en la mayoría de las investigaciones cualitativas no se prueban hipótesis, más bien ésta, se va generando durante el proceso, por tal razón, la investigación cualitativa no establece vinculación con posturas universalistas únicas, más bien se caracteriza por la interpretación y estudio del conocimiento emergente.

Son todas estas argumentaciones respecto a la investigación cualitativa que la enmarca como de carácter multivocal, cuyo proceso de indagación del fenómeno objeto de estudio no se puede manipular, pues proviene de diferentes fuentes de datos de origen cualitativo, que proporcionan una aproximación más cercana a la realidad del objeto de estudio Cervantes y Fernández¹⁶. Esta pluridiversidad de fuente de datos puede ser recolectada desde diferentes técnicas que sean consistentes con el método cualitativo, donde cada investigador dependiendo de la naturaleza de la investigación, decidirá la técnica más adecuada que permitirá obtener un mejor rigor científico. Una característica importante del paradigma cualitativo es, la flexibilidad, que en opinión de algunos autores, es desventajosa, meramente por reducir la formalidad vista como la rectitud del proceso investigativo, sin embargo, otros asumen que este enfoque encarna la realidad de los propios puntos de vistas del investigador, que por supuesto parten del bagaje de conocimientos, sus intereses y compromiso con lo investigado Varela & Vives¹⁷.

¹⁴ Cfr. BALCÁZAR, P.; GONZÁLEZ, A.; GURROLA, G. & MOYSÉN, A. (2013). *Investigación Cualitativa*. Segunda edición. UAEM, México. Pp. 240. Pág. 15. <https://disde.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4641>

¹⁵ Cfr. HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ-COLLADO, C. & BAPTISTA-LUCIO, M. (2017). *Op. Cit.* Pág. 8.

¹⁶ Cfr. CERVANTES, L., & FERNÁNDEZ, A. (2014). La revisión multivocal como síntesis cualitativa de integración de la investigación y su aplicación al ámbito educativo. *Atas CIAIQ2014*, 1(/): 68-71. Pág.69. <https://proceedings.ciaiq.org/index.php/CIAIQ/article/view/344/342>

¹⁷ Cfr. VARELA, M., & VIVES, T. (2016). Autenticidad y calidad en la investigación educativa cualitativa: multivocalidad. *Investigación en Educación Médica*, 5(19), 191-198. Pág. 195. e-ISSN: 2007-5057. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.04.006>

La investigación cualitativa es muy usada en estudios de mercados, es de vieja data su aplicación en el comportamiento emocional y cultural de consumidores para mejorar los productos o crear campañas publicitarias con el objeto de incrementar las ventas. En la investigación de mercados es frecuente la entrevista, la observación y otros métodos que implican mediciones cualitativas, los resultados son interpretados por expertos de acuerdo al contexto temporal, territorial o cultural de cada circunstancia, en ocasiones no se puede medir cuantitativamente, ya que el interés de este segmento es medir opiniones, actitudes, motivos, comportamientos o expectativas. Los mercados exigen la fidelización al consumidor, por ello, requieren conocer los atributos y comportamientos de los mismos de manera integral y es allí donde entra la investigación cualitativa. Este paradigma ha venido superando en esta área a la investigación cuantitativa tradicional, porque requiere responder para conocer el mercado algunas interrogantes, como por ejemplo: ¿Cómo el consumidor experimenta cambios en sus hábitos de consumo? ¿Cómo sería el comportamiento a futuro, si cambia su entorno? Por tanto, se requiere información sobre vivencias, percepciones, sentimientos que muy bien son respondidas, procesadas e interpretadas por la investigación cualitativa Arango¹⁸.

Las técnicas utilizadas para la recolección de información con el método cualitativo, son variadas, se basa –como se mencionó anteriormente- en datos no estandarizados, ni predeterminados, son datos e información abierta, procura durante el procedimiento obtener perspectivas y pensamientos particulares de cada individuo o grupo social investigado, son aspectos que entran en el campo de la subjetividad, tal como: experiencias, creencias y otros significados. Es característico en el investigador cualitativo generar preguntas abiertas, recolectar datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como en el visual, estos lo obtienen a través de la observación Hernández, Fernández y Baptista¹⁹. Por ello, las técnicas para recolección de datos cualitativos se basan en la fenomenología, observación no estructurada, entrevistas abiertas no estructuradas, discusión en grupos focales, teoría fundamentada, evaluación de experiencias individuales o de comunidades enteras y otras, para luego ir a una interpretación centrada en el entendimiento del significado de las acciones del hecho investigado.

En el mismo orden de ideas, Rodríguez, Gil, & García²⁰ clasifican a la investigación cualitativa vinculada a las técnicas de recolección de información, en: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación participación-acción y método biográfico, adicionaremos un nuevo y surgente método, que por su actualidad y recurrencia está siendo utilizado muy frecuentemente, basado en análisis de información en

¹⁸ Cfr. ARANGO, K. (2014). Tendencias en investigación cualitativa en comportamiento del consumidor [Universidad EAN]. Pág. 11. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10882/1606>

¹⁹ Cfr. HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, *Op. Cit.*, p. 8

²⁰ Cfr. RODRÍGUEZ, G.; Gil, J. & GARCÍA, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe. Granada (España). Pág. 40. https://cesaraguilar.weebly.com/uploads/2/7/7/5/2775690/rodriguez_gil_01.pdf

redes sociales. La investigación cualitativa implica la recolección de abundante información en todas sus formas, inclusive hasta imágenes y sonidos, solo basta con describir la situación problema y sus significados. En base a estos métodos, este tipo de investigación se elige cuando se quiere explicar el comportamiento de un grupo de interés, también si se buscan nuevas ideas, soluciones o alternativas positivas, o simplemente si se quiere probar algo, allí se explica por sí solo, su gran uso en “marketing”.

La fenomenología, tiene como objetivo fundamental conocer los significados que los propios individuos dan a su experiencia dentro del hecho investigado. En este tipo de investigación es importante la población objeto de estudio, la técnica de muestreo y los métodos de recopilación de datos, que luego pasaran a ser interpretados, en este punto la ética del investigador juega un papel importante, puesto que la subjetividad estará siempre presente Khan²¹, La etnografía es un método utilizado cuando el investigador requiere conocer las vivencias en la realidad de la unidad social, su fortaleza radica en la observación participante, donde los datos provienen de interacciones reales, como discurso, conversatorios, estos se generan de manera natural en un ambiente social donde está inmerso el investigador.

Los métodos de teoría fundamentada, indagan sobre teorías concretas, conceptos o hipótesis y utiliza como soporte para tal fin, los datos. La etnometodología, se fundamenta en procurar investigar los fenómenos sociales de acuerdo a nuestros propios discursos, donde el análisis se basa en las propias actividades de los individuos, Rodríguez, Gil y García²². La investigación participación-acción (IAP) es un proceso que combina la teoría y la praxis, hace que la comunidad que es sujeto de investigación participe y tomen decisiones. El método biográfico intenta mostrar los testimonios del sujeto investigado, valorando sus propias vivencias. Por último, el análisis de redes sociales es una de las metodologías cualitativas más modernas, consiste en el análisis de los comportamientos digitales, como modo indagar la conducta de los individuos.

La triangulación como soporte a la investigación cualitativa

Uno de los primeros científicos sociales teóricos que abordó la triangulación durante los años 70 del siglo pasado fue Norman Denzin, conceptuándola como el uso de diferentes métodos para el estudio de un mismo fenómeno²³, asume el concepto y clasifica la triangulación en cuatro tipos esenciales: de datos, de investigadores, teórica y

²¹ Cfr. KHAN, S. N. (2014). Qualitative research method-phenomenology. *Asian Social Science*, 10(21), pág. 298. <http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n21p298>

²² Cfr. RODRÍGUEZ, GIL y GARCÍA, *Op. Cit.*

²³ El uso del término “triangulación” en investigación, hace referencia analógica a su uso en topografía, que significa la convergencia de tres puntos para geoposicionar un objeto o punto ubicación con la máxima precisión (Ídem)

metodológica²⁴. A su vez, establece que no necesariamente se puede verificar la validez con la aplicación de un solo método, simultáneamente pueden ser aplicadas varios métodos de triangulación de forma simultánea a una misma investigación, reasegurando la validez. Si bien es cierto, que muchos métodos de triangulación conducen a convertir el enfoque en investigación mixta, también es cierto que este método al complementarse con la investigación cualitativa, aporta mayor credibilidad a los resultados.

El método de triangulación se usa tanto en investigación cuantitativa, como en cualitativa, en ambos paradigmas es válida, puesto que, toda investigación requiere fiabilidad y validez. Para Alzas y Casas²⁵, la triangulación tributa a ambos, pues desde diferentes estrategias aporta validez a la investigación, es capaz de producir convergencia y se entiende que, si la recolección de información, medición, procesamiento y resultados de la investigación mediante procedimientos independientes son similares, es un punto a favor, a esto se denomina convergencia, de ser correcta esta aseveración dará validez a la investigación. La obtención de resultados similares o convergentes desde la perspectiva de diferentes estrategias y métodos diferenciados, es muy útil en el paradigma cualitativo, ya que de por sí en éste, los métodos, procesos y resultados pudiesen ser intervenidos por la subjetividad del interprete investigador. La triangulación como método de soporte es muy útil, permite tener distintos puntos de vistas, da complementariedad para obtener mayor precisión de la realidad social investigada.

El enfoque cualitativo genera oportunidad de localizar información, sin embargo, es importante seleccionar, elegir y diseñar los instrumentos de recolección de datos más adecuados para lograr el objetivo deseado, por ello Hernández, Fernández y Baptista, proponen métodos de triangulación en la recolección de datos, ya que, se presenta la posibilidad de mayor riqueza, amplitud y profundidad de información si provienen de diferentes fuentes y métodos²⁶, específicamente este método se denomina “triangulación de datos”, de esta manera el sentido de comprender la fuente primaria del problema o situación a investigar es más próxima a la realidad social si, se observa desde distintos puntos de vista.

En ciencias sociales, la combinación de diferentes metodologías en una misma investigación ha estado muy presente en las últimas décadas, de venir, de grandes confrontaciones conceptuales entre la investigación cuantitativa y cualitativa, ha pasado en la actualidad a combinarse o complementarse para poder acercarse a la solución más real que permita una verdadera validación desde la realidad epistemológica. Por ello, Forni & De Grande en sus estudios sobre los métodos de generación de conocimiento, proponen

²⁴ Cfr. DENZIN, N. K. (1970). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 1era Ed. New Jersey: Transaction Publishers. Pág. 301. <https://www.routledge.com/The-Research-Act-A-Theoretical-Introduction-to-Sociological-Methods/Denzin/p/book/9780202362489>

²⁵ Cfr. ALZAS, T. & CASAS, L. (2017). “La evolución del concepto de triangulación en la investigación social”. *Revista Pesquisa Qualitativa*. São Paulo (SP), vol. 5(8): 395-418. (Pág. 397).

²⁶ Cfr. HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, *Op. Cit.* Pág. 417.

concebir la investigación social en paradigmas mixtos que no sean excluyentes, sino por el contrario sean complementarios para que haya una verdadera articulación productiva en la generación de conocimientos a través de la investigación²⁷. Para ello, los autores asumen que los métodos de triangulación, son la surgencia de esa mixtura complementaria para combinar distintas fuentes de datos, de antecedentes, teorías o métodos de estudios, en otras palabras, la triangulación en investigación asume el uso de múltiples estrategias para abordar el estudio de un objeto de investigación para darle fiabilidad, por tal razón, entienden la triangulación como medio para la validación de la investigación.

Para Benavides y Gómez, en la investigación cualitativa es cuesta arriba validar y valorar algunos criterios como objetividad, confiabilidad, validez interna y externa, incluso su aplicabilidad, por ello, debido a las crecientes expectativas y exigencias de la comunidad científica –sobre todo en investigaciones en el área de la salud humana y las ciencias sociales- de garantizar la validez de los estudios, se han propuesto combinar ésta con enfoques basados en el método de triangulación, que lo definen como, el uso de varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno²⁸, es decir, buscar puntos de convergencia para corroborar con precisión una interpretación producto del objeto de investigación con la aplicación de diferentes métodos.

Para exponer con claridad las bases de los métodos de triangulación seguidos en esta investigación, realizaremos una descripción breve de los fundamentos de cada uno tomando en cuenta la visión de los autores estudiados. Hernández, Fernández y Baptista proponen el “diseño de triangulación concurrente”, que básicamente, consiste en confirmar resultados, efectuando una validación cruzada con datos cuantitativos y cualitativos, por su puesto, esta metodología dependerá del tipo de investigación, tiempo y recursos del investigador, corriendo el riesgo de resultados antagónicos. Si se toman ambos datos de manera sincrónica –se requiere para ello, un equipo de investigación- del hecho investigado, para luego procesar cualitativa y cuantitativamente y posteriormente se efectúan comparaciones para valorar la convergencia, estamos inmerso en el método de triangulación concurrente²⁹, también está claro, que el diseño de validación concurrente otorga un carácter mixto al enfoque de la investigación.

En la triangulación de datos, contrario a lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista, será necesario utilizar diferentes fuentes de datos, pero ambas de corte cualitativo, para que no existan condiciones diferentes durante la confrontación, haciendo que la

²⁷ Cfr. FORNI, P., & DE GRANDE, P. (2020). “Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas”. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(1): 159-189. (Pág. 160)

²⁸ Cfr. BENAVIDES, M. & GÓMEZ, C. (2005). “Métodos en investigación cualitativa: triangulación”. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. (Pág. 119). <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-74502005000100008&lng=en &tlng=es>

²⁹ Cfr. HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, Ídem, p. 557

verificación se aproxime más a la realidad social del acto investigado³⁰, el fin que se persigue es visibilizar las diferentes partes complementarias del fenómeno estudiado, ya que un resultado no convergente, también es conclusivo –aunque no esperado- por tanto se pueden documentar interpretaciones como resultados a la vista, es entonces, que se puede analizar por qué los distintos métodos arrojan diferentes resultados. En cualquier tipo de enfoque investigativo, no siempre la hipótesis se cumple, tampoco la pregunta de la formulación, es la esperada, de esto se trata la acción de indagar, esperar respuestas positivas o contrarias.

El hecho de gran subjetividad y sensibilidad sobre el objeto de la investigación cualitativa, propicia el uso de la triangulación usando el método de validación por diferentes investigadores, agrega fortaleza y consistencia a los hallazgos en caso de ser convergentes, reduciéndose los sesgos. Fernández y Postigo, afirman que cada investigador está sujeto a su propia realidad social, por lo que cada uno es diferente, porque los individuos por muy estudiosos que sean, están pléticos de percepción del mundo de manera diferente, las creencias y la cultura individual es única favoreciendo la subjetividad³¹. Por ello, es necesario, que los diferentes investigadores sigan todo el proceso investigativo, no solo recopilación de datos e información, aunque existen corrientes que proponen que se analicen solo los datos de manera independiente, para luego someterlos a análisis comparativo.

En la actualidad, sobre todo en estudios corporativos es muy común el método de validación por triangulación a través de diferentes investigadores, es prácticamente un acuerdo taxativo ya preestablecido. La triangulación por diferentes investigadores admite el empleo de diferentes técnicas, métodos y estrategias para obtener datos, procesar y asumir diferentes teorías para explicar un mismo fenómeno, convirtiendo esta estrategia en multimétodo, con el único fin, de reforzar el conocimiento a través de los resultados obtenidos³². Se requiere que los investigadores sean expertos en manejo de la información teórica, para que las diferentes direcciones garanticen el rigor científico necesario para dar validez a la práctica empleada, es de este modo, donde la postura epistémica de cada investigador realza la importancia del proceso.

Durante la fundamentación teórica de una investigación cualitativa, se establecen los antecedentes y las teorías que sustentan el fenómeno planteado, estos serán la base conceptual para los hallazgos, por tanto, la triangulación teórica, consiste en establecer varias teorías para confrontar los resultados, si convergen se produce un entendimiento, como diferentes teorías vinculadas a un mismo grupo de datos le dan validez a los hallazgos mediante triangulación de teorías. Asumir diferentes posturas teóricas para la confrontación

³⁰ Cfr. BENAVIDEZ y GÓMEZ, *Op. Cit.*, p. 121

³¹ Cfr. FERNÁNDEZ, M., & POSTIGO-FUENTES, A. (2020). *Op. Cit.* p. 48.

³² Cfr. TORRES RUIZ, A. E. (2021). “El transitar en la investigación cualitativa: un acercamiento a la triangulación”. *Revista Científica*, 6(20), 275–295. (Pág. 285). <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.20.15.275-295>

de hallazgos en la investigación cualitativa, no es muy común, sin embargo, se puede ejecutar de contar con la información, recursos y tendencias contextuales hacia donde se dirijan los resultados. Esta metodología de validación para explicar el mismo objeto investigado, se ejecuta con la intención de reforzar los resultados y verificar su validez dentro del contexto de la calidad metodológica del proceso investigativo.

Por último, la triangulación metodológica en la investigación cualitativa se fundamenta en el uso de diferentes métodos científicos de investigación para mejorar y tratar de converger los resultados derivados de la aplicación de cada uno de ellos. Su aspiración es, analizar un mismo objeto a través de diversas metodologías, comúnmente, pero no necesariamente, se utilizan estrategias cualitativas y cuantitativas para la confrontación³³. La triangulación entre métodos pudiese llegar a ser dificultosa, ya que, para la aplicación de esta herramienta, es conveniente tener muy bien definido las técnicas de recolección de información, el diseño de investigación y una buena formulación del problema. También, los métodos a utilizar deben ser cuidadosamente seleccionados y validados por expertos, priorizando su significancia bajo el concepto del acto investigativo. Este tipo de triangulación, en ocasiones ofrece muchas ventajas, porque los métodos actúan como filtros para el descarte y el investigador se acerca cada vez más a la realidad objeto de estudio.

Reflexiones finales

Dado que la naturaleza no estandarizada del paradigma cualitativo es multifactorial, comprendido desde la postura subjetiva del investigador con planteamientos que son muy abiertos, hasta procesos investigativos que se van reduciendo, además utiliza el método inductivo, al no tratar los datos de manera estadística. Los métodos de triangulación constituyen una herramienta muy valiosa para este enfoque investigativo, pues corrige la subjetividad de los resultados de la realidad social donde está inmersa. Estas metodologías ofrecen una plurisignificancia y profundidad de resultados que están sujetos a la interpretación del científico social. Por ello, asentamos y concluimos que los métodos de triangulación en medio de la riqueza interpretativa que ofrece la investigación cualitativa, no es un fin, más bien, es una estrategia, con herramientas poderosas que permiten realizar convergencia en los diferentes hallazgos; que de ser positivos, darán validez a los resultados, generando confiabilidad investigativa. Por tanto, concordamos con las presunciones de Velosa, Rodríguez³⁴ & Malagon que asumen que la triangulación descubre fenómenos no comunes y detecta las pequeñas variaciones que no pueden ser observadas cuando es aplicado un solo método.

³³ Cfr. JIMÉNEZ CHAVES, V. E. (2021). “Triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa”. *Revista Sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico*, (14), 76–81. (Pág. 78). Recuperado a partir de <http://publicaciones.uni.edu.py/index.php/rseisa/article/view/276>

³⁴ Cfr. VELOSA, J. & RODRÍGUEZ, N. (2020). “Utilidad de la triangulación en salud”. *Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud*, IICS. Vol. 18(1):108-112. (Pág.111).

La triangulación en su corta evolución histórica ha demostrado la función de complementariedad teórica y epistemológica que cumple, para dar credibilidad a los resultados de la investigación. Identificar debilidades y desviaciones en un acto investigativo cualitativo, brinda coherencia al propósito del estudio, por tanto, el tipo de triangulación a elegir dependerá de la naturaleza del objeto y de los métodos. Es así como, la triangulación representa una herramienta que ofrece rigor científico, profundidad y visiones desde diferentes perspectivas que permitirán establecer rangos de consistencia a los resultados, eliminando gran parte los sesgos provenientes de la subjetividad. La aplicación de esta herramienta de validación en algunas ocasiones puede llegar a convertir la investigación en enfoque mixto, puesto que los métodos de triangulación requieren de acciones concretas o numéricas para su aplicación. Concluimos en este artículo que la confrontación entre investigación cualitativa y cuantitativa es un hecho del pasado, puesto que la triangulación en muchos casos, es el puente de transición a la complementariedad y mixtura de los enfoques.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 101 – 2022 – 2 - MAYO - AGOSTO

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org